

Есть сеть государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних) отсутствует.

Заключение

Учитывая все вышеизложенное, считаем целесообразным сделать следующие выводы: по нашему мнению, говорить о наличии целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане пока еще рано. Это, главным образом обосновано отсутствием взаимодействия органов друг с другом в той мере, которая необходима для реализации конкретных мер, направленных на, прежде всего, предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. При этом Республика Казахстан в сфере создания системы ювенальной юстиции продвинулась значительно дальше, чем Республика Беларусь. В нашей стране системы ювенальной юстиции нет. Есть сеть государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних) отсутствует.

Список литературы

1. О суде и статусе судей: Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 132-ІІ: в ред. Конституционного закона Респ. Казахстан от 21 фев. 2019 г. // База Spinform. Законодательство стран СНГ. – М., 2022.

2. Об образовании специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан // База Spinform. Законодательство стран СНГ. – М., 2022.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 16 июл. 1999 г., № 295-3: принят Палатой представителей 24 июн. 1999 г.; одобрен Советом Респ. 30 июн. 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 6 янв. 2021 г. № 85-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3: в ред. Постановления Пленума Верх. Суда Респ. Беларусь от 31 марта 2016 г. № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. Бурый, В. Е. Государственная служба probation – комплексный подход в организации социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы / В. Е. Бурый // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – 2012. – № 5. – С. 80-87.

6. Оценка ситуации в сфере ювенальной юстиции / сост. Г. А. Алибаева, А. Е. Жатканбаева, А. А. Карибаева. – Астана: [б.и.], 2017. – 390 с.

ТЕРРОРИЗМ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Нуржанулы А.

студент университета им. Коркыт Ата

Есиркеп Ж.О.

студент университета им. Коркыт Ата

Жумагулова Ш.Р.

Старший преподаватель, кандидат юридических наук

TERRORISM AND ITS MANIFESTATION IN THE MODERN WORLD

Nurzhanuly A.,

student of Korkyt Ata University

Yesirkep Zh.,

student of Korkyt Ata University

Zhumagulova Sh.

Senior lecturer, Candidate of Legal Sciences

Аннотация

Предметом исследования настоящей статьи выступают непосредственные задачи по расследованию особенности терроризма и его проявления в современном мире.

Abstract

The subject of this article is the immediate tasks of investigating the specifics of terrorism and its manifestations in the modern world.

Ключевые слова: терроризм, террор, экстремизм.

Keywords: terrorism, terror, extremism.

Мы живем в мирное время, но даже сейчас показатели терроризма не перестают нарастать и являются одной из актуальных проблем. Терроризм наносит тяжелые человеческие жертвы, усугубляет

психологическое напряжение больших групп людей, а иногда приводит к разрушению материальных и духовных ценностей, межнациональной

вражде, благосостоянию и, как следствие, недоверию и межнациональной ненависти. Человеческие потери от терроризма ощущаются практически во всех уголках мира.

Очевидно, что терроризм имеет реальное и прямое влияние на права человека, что влечет за собой серьезные последствия для жизни, свободы и использования личных прав жертв. Помимо этих личных расходов, терроризм может дестабилизировать правительства, нанести ущерб гражданскому обществу, поставить под угрозу мир и безопасность, социально-экономическое развитие.

Хотя мы живем в мирное время, показатели терроризма уже растут и являются одной из актуальных проблем. Чтобы вызвать широкий страх, террористы должны совершать еще более драматические, насильственные и громкие атаки. К ним относятся кражи, захват заложников, похищения людей, массовые расстрелы, автомобильные взрывы и, в основном, смертельные взрывы. Несмотря на случайность, жертвы и места терактов тщательно выбираются из-за их удивительной ценности. Школы, торговые центры, автобусы и железнодорожные вокзалы, рестораны и ночные клубы были нацелены как на толпы людей, так и на места, которые мирные жители хорошо знали и чувствовали себя свободно. Как правило, целью терроризма является устранение чувства безопасности в местах, которые люди хорошо знают. Иногда основные цели включают здания или другие места, которые являются важными экономическими или политическими символами, такими как посольства или военные учреждения. Террорист надеется, что чувство террора, вызванное этими действиями, побудит население оказывать давление на политических лидеров для достижения определенной политической цели.

До сих пор самыми трагическими террористическими актами были теракты 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники, связанные с Аль-Каидой, угнали четыре коммерческих самолета, два из которых упали на двойную башню комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий. К зданию Пентагона, расположенному недалеко от Вашингтона; четвертый самолет разбился возле Питтсбурга, штат Пенсильвания. Катастрофы разрушили большую часть комплекса Всемирного

торгового центра и большую часть одной стороны Пентагона, убив более 3000 человек. [1]

24 января 2011 года в зале международных прилетов московского международного аэропорта Домодедово взорвалась бомба, в результате чего 35 человек погибли и 173 получили ранения. "Кавказский эмират", воинствующая джихадистская группировка, базирующаяся в Чечне, взяла на себя ответственность, добавив к череде терактов, вызванных конфликтом на кавказских территориях России. [2]

16 января 2013 года боевики, связанные с «Аль-Каидой», атаковали газовый завод «Ин-Амелас» в Алжире. Боевики начали штурм перед рассветом, захватив множество заложников и убив несколько рабочих, но 19 января алжирская армия восстановила контроль над заводом. К концу осады было убито 40 сотрудников, в основном иностранцев, и не менее 29 боевиков. [3]

31 октября 2015 года Самолет авиакомпании "Когалымавиа" был взорван в воздухе над Синайским полуостровом после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 224 человека, никто из них не выжил. По данным ФСБ, в самолете было заложено самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, которое сработало автоматически. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". После инцидента Россия временно остановила регулярные полеты в Египет. [4]

И эти крупные теракты только несколько из тысяч других, которые происходят каждый год.

Существенное ухудшение ситуации, по данным ИЕР, произошло в Афганистане, где в 2018 году погибло 7379 человек - это на 59% больше, чем в 2017 году.

В связи с этим Афганистан сместил Ирака и перешел на первую строчку индекса. Впервые с 2003 года Ирак не занимает первое место по этому показателю. Наряду с Афганистаном и Ираком в группу стран, наиболее пострадавших от терроризма в 2018 году, вошли Нигерия и Сирия, сохранившие 3-е и 4-е места в индексе. Также в первую десятку входят Пакистан, Сомали, Индия, Йемен, Филиппины и Демократическая Республика Конго. [5]

ИНДЕКСНЫЙ РЕЙТИНГ МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА 2019

RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE
1	Afghanistan	9.603	↑ 1	28	United Kingdom	5.405	↔	56	Sweden	3.45	↓ 5
2	Iraq	9.241	↓ 1	29	Ethiopia	5.345	↓ 3	57	Algeria	3.409	↓ 3
3	Nigeria	8.597	↔	30	Saudi Arabia	5.238	↓ 1	58	Bolivia	3.387	↑ 80
4	Syria	8.006	↔	31	Bangladesh	5.208	↓ 6	59	Spain	3.354	↓ 9
5	Pakistan	7.889	↔	32	Palestine	5.177	↓ 1	60	Tanzania	3.272	↑ 1
6	Somalia	7.8	↑ 1	33	Burundi	5.102	↓ 1	61	Bahrain	3.201	↓ 8
7	India	7.518	↑ 1	34	Nepal	5.093	↓ 1	62	Paraguay	3.119	↓ 3
8	Yemen	7.259	↔	35	Indonesia	5.07	↑ 7	63	Italy	3.109	↑ 6
9	Philippines	7.137	↑ 1	36	France	5.008	↓ 6	64	Jordan	3.091	↓ 4
10	Democratic Republic of the Congo	7.039	↑ 1	37	Russia	4.9	↓ 3	65	Nicaragua	2.952	↑ 36
11	Egypt	6.794	↓ 2	38	Chad	4.762	↔	66	Rwanda	2.948	↑ 10
12	Libya	6.766	↑ 1	39	Iran	4.717	↑ 5	67	Peru	2.84	↓ 1
13	Mali	6.653	↑ 9	40	Israel	4.525	↑ 1	68	Zimbabwe	2.834	↑ 18
14	Central African Republic	6.622	↑ 1	41	South Africa	4.511	↑ 5	69	Ireland	2.692	↓ 4
15	Cameroon	6.62	↑ 1	42	China	4.465	↓ 6	70	Republic of the Congo	2.687	↓ 9
16	Turkey	6.533	↓ 4	43	Lebanon	4.395	↓ 8	71	Australia	2.645	↓ 3
17	South Sudan	6.316	↓ 3	44	Germany	4.254	↓ 5	72	Cote d' Ivoire	2.598	↓ 9
18	Thailand	6.029	↓ 1	45	Greece	4.167	↔	73	Brazil	2.53	↑ 17
19	Colombia	5.912	↑ 8	46	Chile	4.123	↑ 12	74	Malaysia	2.495	↓ 4
20	Sudan	5.807	↓ 2	47	Venezuela	4.101	↑ 8	75	Kuwait	2.487	↓ 11
21	Kenya	5.756	↓ 2	48	Mexico	4.08	↑ 8	76	Ecuador	2.455	↑ 12
22	United States of America	5.691	↓ 2	49	Uganda	3.957	↑ 3	77	Netherlands	2.347	↑ 1
23	Niger	5.596	↔	50	Tajikistan	3.947	↑ 24	78	Japan	2.291	↓ 11
24	Ukraine	5.547	↓ 3	51	Tunisia	3.938	↓ 4	79	Kosovo	2.255	↓ 8
25	Mozambique	5.542	↑ 15	52	Angola	3.784	↓ 9	80	Haiti	2.18	↑ 1
26	Myanmar	5.512	↓ 2	53	Belgium	3.636	↓ 5	81	Finland	2.026	↓ 8
27	Burkina Faso	5.418	↑ 10	54	Canada	3.591	↑ 3	82	Madagascar	1.957	↓ 10
				55	Sri Lanka	3.569	↓ 6				

ИНДЕКСНЫЙ РЕЙТИНГ МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА 2020

RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE
1	Afghanistan	9.592	↔	28	Ethiopia	5.307	↔	56	Canada	3.171	↓ 3
2	Iraq	8.682	↔	29	United States of America	5.260	↑ 2	57	Jordan	3.149	↑ 5
3	Nigeria	8.314	↔	30	United Kingdom	5.161	↓ 4	58	Tanzania	3.112	↑ 2
4	Syria	7.778	↔	31	Palestine	5.077	↑ 1	59	Belgium	3.043	↓ 6
5	Somalia	7.645	↑ 1	32	Saudi Arabia	5.000	↓ 3	=59	Italy	3.043	↑ 3
6	Yemen	7.581	↑ 1	33	Bangladesh	4.909	↓ 3	61	Sweden	2.892	↓ 5
7	Pakistan	7.541	↓ 2	34	Chad	4.829	↑ 4	62	Ireland	2.845	↑ 7
8	India	7.353	↔	35	Burundi	4.702	↓ 2	63	Spain	2.810	↓ 4
9	Democratic Republic of the Congo	7.178	↑ 1	36	Ukraine	4.692	↓ 11	64	Bolivia	2.795	↓ 6
10	Philippines	7.099	↓ 1	37	Indonesia	4.629	↓ 2	65	Algeria	2.696	↓ 8
11	Mali	7.049	↑ 2	38	France	4.614	↓ 2	66	Netherlands	2.689	↑ 11
12	Burkina Faso	6.755	↑ 15	39	Russia	4.542	↓ 2	67	Ecuador	2.606	↑ 6
13	Cameroon	6.627	↑ 1	40	Israel	4.522	↔	=68	Brazil	2.443	↑ 6
14	Egypt	6.419	↓ 3	41	South Africa	4.358	↔	=68	Zimbabwe	2.443	↓ 1
15	Mozambique	6.400	↑ 8	42	New Zealand	4.337	↑ 79	70	Paraguay	2.414	↓ 6
16	Libya	6.250	↓ 4	43	Mexico	4.316	↑ 5	71	Bahrain	2.402	↓ 10
17	Central African Republic	6.241	↓ 2	44	Greece	4.182	↑ 2	=72	Haiti	2.355	↑ 6
18	Turkey	6.110	↓ 2	45	Tajikistan	4.180	↑ 6	=72	Nicaragua	2.355	↓ 8
19	Colombia	6.100	↔	46	Iran	4.157	↓ 7	74	Australia	2.148	↓ 2
20	Sri Lanka	6.065	↑ 35	47	Chile	4.031	↓ 2	75	Peru	2.141	↓ 8
21	Thailand	5.783	↓ 3	48	Germany	3.965	↓ 4	76	Malaysia	2.090	↓ 5
22	South Sudan	5.726	↓ 5	49	Tunisia	3.858	↑ 1	77	Republic of the Congo	2.043	↓ 7
23	Kenya	5.644	↓ 2	50	Rwanda	3.754	↑ 16	78	Honduras	2.023	↑ 20
24	Niger	5.617	↓ 2	51	Lebanon	3.661	↓ 8	79	Japan	2.014	↓ 1
25	Myanmar	5.543	↓ 1	52	Venezuela	3.658	↓ 5	80	Cote d' Ivoire	1.945	↓ 6
26	Sudan	5.401	↓ 6	53	China	3.587	↓ 11	81	Kuwait	1.795	↓ 5
27	Nepal	5.340	↑ 7	54	Angola	3.429	↓ 2	82	Ghana	1.743	↑ 4
				55	Uganda	3.278	↓ 6	83	Finland	1.721	↓ 3

Количество террористических актов в мире с 2006 по 2019 год

20 ноября 2018 года в центре Кабула (Афганистан) прогремел мощный взрыв, когда прошли праздничные мероприятия в честь Дня рождения пророка Мухаммеда. Жертвами теракта, совершившего смертника, стали более 55 человек, еще 83 получили ранения различной степени тяжести. [6]

Терроризм и сейчас является угрозой для мира. Начиная с 2001 года по сей день, были приняты немало законодательных актов и мер по борьбе с терроризмом.

Были предприняты меры по предотвращению радикализации. Технологии онлайн-коммуникации облегчили террористам трансграничное общение и усилили террористическую пропаганду и распространение экстремизма. Во многих странах были задействованы постановления о борьбе с распространением террористического контента в Интернете.

Были составлены список лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам и в отношении которых применяются ограничительные меры.

Был создан эффективный обмен информацией между правоохрательными, судебными и разведывательными органами государств-членов. Это имеет решающее значение для борьбы с терроризмом, отслеживания иностранных боевиков и борьбы с организованной преступностью.

Был поставлен контроль над огнестрельными оружием. Чтобы закрыть правовые лазейки, которые позволяли террористам использовать переоборудованное оружие, в некоторых странах были приняты новые правила контроля за приобретением и хранением оружия.

В некоторых странах идет сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму.

Мониторинг терроризма. Важнейшим моментом системы профилактики терроризма является предупреждение его проявлений, превентивное реагирование на факты, способствующие распространению идеологии терроризма, принятие мер, адекватных угрозе возникновения опасных ситуаций.

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на все меры, профилактика должна включать выявление, устранение, нейтрализацию, идентификацию и смягчение факторов, провоцирующих терроризм или способствующих ему. Профилактика терроризма должна происходить на этапе развития негативного процесса до уголовного процесса, то есть в период формирования побуждения к противоправному поведению. В целях предупреждения терроризма на почве религиозного фанатизма необходимо проводить широкую разъяснительную работу среди населения с участием специалистов в области теологии, общественных наук, психологии, правоведения и СМИ.

Список литературы

1. <https://www.bbc.com/russian/news-58330861>
2. <https://www.history.com/this-day-in-history/chechen-terrorists-bombmoscow-domodedovo-international-airport-russia>
3. <https://rfi.my/VKtj>
4. <https://p.dw.com/p/3Yuv5>
5. Global Terrorism Index 2019,2020
6. <https://ria.ru/20190315/1551818053.html>